

Documentar para preservar: vocabulário controlado e memória fotográfica no Acervo Imagens de Minas

Odirlei Teixeira Almeida¹, Jussara Vitória de Freitas do Espírito Santo

¹Universidade Federal de Minas Gerais, dirlei.t@gmail.com

² Universidade Federal de Minas Gerais, jussaravitoria@ufmg.br

Área temática principal: Conservação preventiva

Palavras-chave: Documentação museológica, Vocabulário controlado, Acervos fotográficos, Preservação do patrimônio cultural.

A presente pesquisa propõe a elaboração de um Manual de Vocabulário Controlado para a coleção fotográfica do Acervo Imagens de Minas, em digitalização e catalogação no sistema In Patrimonium. Considerando a atuação de bolsistas e a renovação da equipe técnica, o estudo evidencia a importância da padronização terminológica para qualificar a documentação museológica. O uso de vocabulários controlados assegura coerência aos registros, reduz ambiguidades e favorece a recuperação da informação por pesquisadores, profissionais de museus e pelo público. A padronização fortalece a interoperabilidade entre sistemas, possibilitando a integração técnica e semântica do acervo ao In Patrimonium e futura articulação com repositórios externos. Destaca-se o caráter formativo do manual, ao orientar a equipe na aplicação contínua de procedimentos alinhados às boas práticas. Diante da diversidade de suportes fotográficos — negativos, diapositivos, slides e positivos — e do valor histórico regional da coleção, a iniciativa contribui para registros mais legíveis, confiáveis e recuperáveis, fortalecendo ações de preservação, pesquisa e difusão do patrimônio fotográfico mineiro.

Referências bibliográficas:

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). *Manual para indexação de documentos fotográficos*. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2013. Disponível em: <https://antigo.bn.gov.br/producao/documentos/manual-indexacao-documentos-fotograficos>. Acesso em: 5 jan 2026.

PANISSET, Ana Martins. *Manuais para documentação do acervo: sistema de informação Acervo Artístico UFMG*. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Belas Artes, 2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG). *Protocolos para documentação e gestão do Acervo Artístico da UFMG*. Belo Horizonte: UFMG, Escola de Belas Artes, 2020.